

TA'LIM TIZIMIDA YOSHLARNING INTELEKTUAL QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Usmonova Zuhro

SH.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7816139>

Annotatsiya

Ta'lim tizimida o'quvchilarni intellektual salohiyatini oshirishda axborot - kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanib yoshlarni har tomonlama bilimni oshirish, jamiyat uchun yetuk insonlar qilib tarbiyalash hamda ularning ongiga milliy g'oya va mafkura asoslarini singdirish mumkin. Ushbu maqolada axborot-kommunikatsiya vositalaridan ta'lim berish jarayonida yoshlarning intellektual qobiliyatlarni shakllantirish uslubiy asoslari yoritib berilgan.

Tayanch iboralar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, yoshlarning intellektual qobiliyatini shakllantirish, internet texnologiyalarai vositalaridan foydalanish samaradorligi.

Ma'lumki, XXI asr yuksak intellektual asr, deb nomlanmoqda. Bu jamiyatning deyarli barcha jabhalari negizida ro'yobga chiqmoqda. Bunday yuksalishning harakatlantiruvchi kuchini asosan intellektual va innovatsion rivojlangan avlod tashkil etadi. Bu boradagi yuksalish tabiiyki, ta'lim tizimi zimmasiga tushadi. Bu ta'lim-tarbiya jarayonida ham muhim islohotlarni amalga oshirishni talab etadi. SHu sababli, yoshlarni intellektual salohiyatli qilib tarbiyalash, ulardagi ma'naviy immunitetni qaror toptirish davlatimiz siyosati darajasiga ko'tarildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29-aprelъ №-PF-5712 "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"ni tasdiqlash to'g'risida Farmoni maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, hamda "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida ham intellektual avlodni shakllantirish va ularning qo'llab-quvvatlash bo'yicha muhim chora-tadbirlar qayd etilgan va ularning hayotga tadbiiq etish, bo'yicha Davlat dasturlari qabul qilingan.

SHu bilan birga, iqtidorli yoshlar bilan ishlashning yagona va samarali tizimini yaratish, yosh avlodning iste'dodi va salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun bunday yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ilg'or xorijiy tajribalar talablari asosida darsliklar va o'quv-uslubiy qo'llanmalarni, shu jumladan elektron shaklda nashr etish, shuningdek, xalqaro maydonda mamlakatimiz manfaatlarini professional va yuqori darajada munosib ifoda eta

oladigan, talab yuqori bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligi ta'kidlandi.

Ta'lim samaradorligini oshirishda, talabalarning intellektual qobiliyatlarini shakllantirish, ularning ongiga milliy g'oya va mafkura asoslarini singdirishda, aqlli, bilimdon, turli axborot va mafkuraviy xurujlarga qarshi tura oladigan barkamol avlodni voyaga etkazishda kompyuter va axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanishning ahamiyati kattadir. Bugungi kunda yoshlarning intellektual qobiliyatlarini shakllantirish bevosita ta'lim muassasalarining moddiy-texnika va zamonaviy axborot texnologiyalari bazasini mustahkamlash, yuqori sifatli o'quv adabiyotlar, darsliklar, elektron o'quv qo'llanmalar va ma'ruza matnlarini yaratish, elektron kutubxonalar tashkil etish bilan chambarchas bog'liqdir. SHuning uchun ham yoshlarga zamonaviy bilimlar sari keng yo'l ochish, ta'lim tizimini takomillashtirishda yangi axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish bugungi kunning asosiy vazifalaridan biriga aylanmoqda.

So'nggi yillarda yoshlarni tarbiyalash, bilim berish, ularni turli bilim sohalari bo'yicha intellektual qobiliyatlarini shakllantirish yuzasidan respublikamizda bir qancha chora tadbirlari amalga oshirilgan [1]. Ana shunga asosan bugungi kunning yoshlari faoliyati, qobiliyati va qiziqishi doiralari qanday bo'lishidan qat'iy nazar, axborot texnologiyalari bo'yicha keng ko'lamdagi bilimlarga, zamonaviy hisoblash texnikasi, telekommunikasiya tizimlari, orgtexnika vositalari va ulardan foydalanish borasida etarli malakalarga ega bo'lishlari, hamda, yangi axborot texnologiyalari asoslarini ertangi kuni, rivoji to'g'risidagi bilimlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi kerak. Bu vazifalarni bajarishda ta'lim tizimida boshqarish jarayonlarini takomillashtirish, axborot texnologiyalari tizimini joriy etish, yoshlarni kompyuter texnologiyalari vositalarida ishlashga o'rgatish muhim ahamiyatga egadir, chunki hozirgi vaqtda yangi axborot - kommunikatsion texnologiyalarini o'rganish va ular yordamida yoshlarni har tomonlama bilimini oshirish, jamiyat uchun etuk insonlar qilib tarbiyalash hamda ularning ongiga milliy g'oya va mafkura asoslarini singdirish eng dolzarb mavzulardan biri bo'lib kelmoqda. Buning asosiy sababi har bir sohani o'rganish, izlanish va tajriba orttirish uchun turli usul va yangi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish kerak bo'ladi. SHuning uchun ham maktabgacha ta'lim muassasalaridan tortib oliy ta'lim tizimida yoshlarga bilim berish, tarbiyalash, ularning ijtimoiy, huquqiy savodxonligi va madaniyatini shakllantirishda yangi axborot - kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Zamonaviy axborot texnologiyalari vositalari yoshlarni kelajakdagi o'zlarini qiziqish sohasiga, kasbiga va turli xil faoliyatiga tayyorlashga ko'mak beradi. Bundan tashqari axborot kommunikatsion texnologiyalari yoshlarni bilim olish, til o'rganish, huquqiy savodxonligi va madaniyatini shakllantirishda, ya'ni bilim olishning zamonaviy usullari va texnologiyalaridan foydalanishga, huquqiy savodxonlikni oshirishda yangi yondashuvlarni qo'llashga, madaniyatni shakllantirishda yangi g'oyalarni ro'yobga chiqarish va yangi ko'nikmalarni rivojlantirishga imkoniyat yaratadi.

Yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish, ularning bandligini ta'minlash, axloqiy va aqliy ko'nikmalarini, huquqiy savodxonligini oshirishda butunjahon Internet tarmog'idan kerakli ma'lumotlarni tanlash va ulardan maqsadli ravishda foydalanish muhim omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Internetda yoshlarni qiziqtirgan barcha sohalari bo'yicha kerakli ma'lumotlarni, mavzularni, testlarni, referatlarni va har xil materiallarni topib olish mumkin.

Ta'lim-tarbiya jarayonida talabalarni olingan axborotlarni mustaqil tahrir qilish, ularga xolis fikr bildirish, zararli odatlar va buzg'unchi g'oyalar, ekstremistik qarashlarga qarshi muvofiqsizlikka odatlan-tirib borish bugungi kunda juda muhimdir. Buning uchun esa dars jarayonida, birinchi navbatda talabalarda vatanparvarlik, milliy g'urur, fidoiylilik, safarbarlik kabi tuyg'ularni kuchaytirish lozim

Bugungi zamon yoshlari talabchan, turli narsalarga qiziquvchan, televidenie, matbuot, kompyuter orqali ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishni istaydi. Buning uchun esa doimiy ravishda tashqi muhit bilan ulanish, axborotlar almashinuvini amalga oshirish uchun eng avvalo ta'lim muassasalaridagi kompyuterlar internet tarmog'iga ulangan bo'lishi, o'zlarining web-saytlariga ega bo'lishlari lozim. Web-saytlardan foydalanish yoshlarni o'quv-tarbiyaviy ishlarga jalb qilish, ularning bo'sh vaqtlarini o'tkazishni samarali tashkil etish hamda o'zlarini amalga oshirgan ishlarini, erishgan yutuqlarini yoshlar ommasiga etkazish imkoniyatini yaratadi.

Yoshlarni bilim olishi, ijtimoiy-huquqiy savodxonligi va madaniyatini shakllantirishda axborot texnologiyalaridan foydalanish ularning kayfiyati, qiziqishlari, hayot tarzi, dunyoqarashi, tafakkuri, aqliy va kasbiy ko'nikmalarini namoyon qiladi. Internet texnologiyalari vositalari yordamida tajriba almashish, o'qish, butun dunyoda ro'y berayotgan voqea va hodisalardan, yangiliklar xabardor bo'lish, lozim bo'lib qolgan ularga nisbatan o'z dunyo qarashi va fikrini bayon etish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekistan Respublikasi Prezidentining Farmoni 2017 2021-yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida". //7 aprel, 2017 yil.
2. Зеер Э.Ф., Шахматова Н. Личностно-ориентированные технологии профессионального развития специалиста. – Екатеринбург, 1999. С.60.
3. Muslimov N.A. Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarning malaka-sini oshirish texnologiyalari Monografiya, T.: "Fan" nashriyoti. 2011 yil. 28-b.
4. Raximov Z.T. Pedagogik kompetentlik ta'lim jarayoni rivojlanishining muhim omili sifatida. "Zamonaviy ta'lim" ilmiy-amaliy ommabop jurnal – 2019 y. № 7(80). 5-b.

